

MUZEYLAR ELEKTRON ARXIVLARGA MUHTOJ

Tayrov Kudiyar Baxtiyar uli.

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
magistranti*

***Annotatsiya:** Muzey elektron arxivini shakllantirish, rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqish va muzeyidagi noyob hujjatlar elektron arxiv ma'lumotlaridan aholining masofaviy tashrif buyurish imkoniyat yaratish dolzarb jabhalari so'z etiladi.*

***Kalit so'zlar:** Platforma, estetik, katalog, eksponat, ekspozitsiya, elektron konten.*

Raqamli texnologiyalar keng tarqalishi bilan barcha muzey ishlari jadalroq davom etadi. Matnli ma'lumotlar bazalari, rasm kataloglarini shakllantirish va keyinchalik ularni mashinada o'qiladigan shaklga o'tkazish bugungi kunda rejalashtirilgan muzey faoliyatining zaruriy qismidir. Ta'kidlash joizki, bunday tizimlar muzeylar rivojlanishining o'ziga xos katalizatoriga aylandi. Hujjatlar va eksponatlarni raqamlashtirish muzeyga madaniy merosni saqlash, hisobga olish va tashrif buyuruvchilar bilan o'zaro munosabatlarni yangi zamonaviy darajaga olib chiqishga imkon beradi. Hujjatli, yodgorlik dalillari va estetik qadriyatlarni to'plash va saqlash borasida insoniyat birinchi tajriba o'tkazgan paytdan to hozirgi kungacha muzeyning vazifasi o'zgarishsiz qolmoqda. Texnologik taraqqiyot muzey sohasida inqilob qilmaydi, balki unda sodir bo'layotgan jarayonlarga yangi turtki beradi. Raqamli texnologiyalarning tarqalishi bilan barcha muzey ishlari yanada jadallashadi.**[1]**

Axborot va kompyuter texnologiyalari tarixi muzeyi. besh yil oldin, 800 ga yaqin Rossiya muzeylari axborot tizimlari bilan jihozlangan va elektron hisobga olish ma'lumotlari, shuningdek, hujjatlar va madaniy meros ob'ektlarining raqamli tasvirlariga ega bo'lgan raqamli hujjatlarni yuritishni boshlagan. "Rossiya muzeylarini axborotlashtirishning boshlanishi barcha muzey xodimlari o'zlarining amaliy faoliyatida foydalanishlari mumkin bo'lgan axborot-ma'lumot tizimlarini yaratish edi. O'n besh-

yigirma yil oldin ko'plab muzey xodimlari barcha kitoblarni elektron shaklga o'tkazish mumkinligiga shubha bilan qarashgan va siz muzeyda nafaqat qancha qimmatbaho buyumlar, balki aniq nima ekanligini ham aniq bilishingiz mumkin”, deydi direktor o'rinbosari Aleksandr Dremailov.[2]

Matnli ma'lumotlar bazalari, tasvirlar kataloglarini shakllantirish va ularni keyinchalik mashinada o'qiladigan shaklga tarjima qilish bugungi kunda rejalashtirilgan muzey faoliyatining zarur tarkibiy qismidir. Aytish joizki, bunday tizimlar muzey rivojlanishining o‘ziga xos katalizatoriga aylandi. Hujjatlar va eksponatlarni raqamlashtirish muzeyga madaniy merosni asrab-avaylash va hisobga olish faoliyatini ham, tashrif buyuruvchilar bilan muloqotni ham yangi zamonaviy bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Biz muzeyga tashrif buyuruvchilar uchun barcha fondlarni jismonan ochib bera olmaganimiz uchun bizga elektron ekspozitsiya yordamga kelishi kerak, uning asosi raqamlashtirilgan ko‘rgazmalar. Boshqa Davlatlarda (Rossiya, Buyuk Britaniya) davlatlarda esa elektron kontent yaratish bo‘yicha ishlar qizg‘in davom etmoqda. Ammo biz davom etishimiz va doimiy ish uchun elektron arxivga ega bo‘lishimiz kerak. Bunday tizim nafaqat yozuvlarni yuritish, balki eksponatlar tasvirlari, raqamlashtirilgan kitoblar va hujjatlarni saqlashni ham o‘z ichiga oladi. Muzeyga nafaqat ma’lumotlarni qo‘lda olish, balki muzey xodimlari va tashrif buyuruvchilar manfaati uchun butun muzey axborot resursini boshqarish imkonini beruvchi platforma kerak.

Foydalanilgan Adabiyotlar

[1] https://www.edok-journal.ru/articles/kultura/muzeyam_nuzhny_elektronnye_arkhivy/

[2] https://edok-journal.ru/articles/kultura/muzeyam_nuzhny_elektronnye_arkhivy/